

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ҲАМКОРЛИҚДАГИ ВАЗИФАЛАРИ ВА ВАКОЛАТЛАРИ

Агзамходжаев Улуғбек Суратович

Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғининг ўринбосари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8240502>

Фуқаролик жамияти – бу шундай ижтимоий тузумки, унда қонунлар устивориги таъминланади инсон ҳуқуқ ва эркинликлари қарор топади, сиёсий партиялар ва институтлар, фикрлар хилма-хиллиги таъминланади, инсонга унинг иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаёт шакллари эркин танлаши кафолатланади, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларнинг мавқеи юксак бўлади.

Ҳуқуқий давлат тушунчаси демократик давлат тушунчаси билан чамбарчас боғлиқдир. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, демократик, ҳуқуқий давлат куч, инқилоб билан эмас, балки табиий-тарихий эволюцион йўл билан барпо этилади. Албатта, ҳар қандай жамиятда ҳуқуқий давлат тушунчаси у ёки бу қонунларнинг мавжудлиги билан белгиланмайди. Негаки, қонунлар ҳуқуқ сифатида ҳар бир давлатда мавжуд ва ҳар қандай ҳокимият улардан фойдаланади. Ҳамма гап ўша қонунларнинг қандайлигида ва уларнинг қандай бажарилишидадир.

Мамлакатимизда ички ишлар органлари тизимини ислоҳ қилиш бўйича бир қатор ислоҳотлар амалга оширилди. Шу қаторда ички ишлар органларини фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги йўналишида ҳам ижобий ўзгаришлар бўлди. Жумладан,

– республикамизнинг барча ҳудудларида ички ишлар органларининг таянч пунктлари ташкил этилиб, уларда профилактика инспекторларининг фаолияти йўлга қўйилди;

– ички ишлар органлари соҳавий хизматларининг ўзаро ҳамкорлиги такомиллаштирилди;

– ички ишлар органлари соҳавий хизматларининг фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, улар негизидаги жамоат тузилмалари билан ўзаро ҳамкорлиги янада мустаҳкамланди;

– ички ишлар органлари моддий-техника базаси, ходимларни моддий рағбатлантириш ва ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоялаш такомиллаштирилди.

Ҳуқуқшунос А.И.Музеев ички ишлар органларининг ҳамкорлигини уч гуруҳга а) ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари ўртасидаги;

б) бошқа давлат органлари в) жамоатчилик тузилмаларига бўлиб ўрганишни тавсия этган¹.

Юридик адабиётларда ҳам ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ҳамкорлиги мазмун ва моҳиятига кўра учта турга ажратилган:

1) ички идоравий ҳамкорлик, яъни ички ишлар органлари соҳавий хизматларининг ўзаро ҳамкорлиги;

2) идоралараро ҳамкорлик, яъни ички ишлар органлари соҳавий хизматлари ходимларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг бошқа субъектлари билан ҳамкорлиги.

3) жамоатчилик билан ҳамкорлик, яъни ички ишлар органлари соҳавий хизматлари ходимларининг фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхона, муассаса ва ташкилотлар ҳамда аҳоли билан ҳамкорлиги².

Фуқароларимизнинг осойишта ҳаёт кечирishi ва хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органлари билан фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорлик қуйидаги йўналишларда олиб борилмоқда:

– маъмурий ҳудудда ижтимоий-сиёсий, маънавий-рухий ва криминоген вазиятни доимий равишда таҳлил қилиб бориш;

– маънавий-маърифий, ҳуқуқий тарғибот, шунингдек, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш ишларини амалга ошириш;

– фуқароларга ижтимоий –ҳуқуқий ва иш билан таъминлашда амалий ёрдам кўрсатиш;

– жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш чора-тадбирларини амалга ошириш;

– маъмурий ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, ваколат доирасида кўриб чиқиш;

– фуқароларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш ва ҳал этиш;

– ҳуқуқбузарликларни олдини олиш бўйича профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш;

¹ Музеев А.И. Внутреннее взаимодействию органов внутренних дел по борьбе с бандитизмом // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012.–№9.–С.63. (Muzeev A.I. Internal interaction of the internal affairs bodies to combat banditry // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2012. - No. 9. - P.63)

² Турсунов А.С. ва бошқалар, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси. Дарслик. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси.–Т.: 2018.–Б.230. (Tursunov A.S., Prevention of offenses. Textbook. Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. - Т.: 2018. - P.230)

- оилаларда, маҳаллаларда, ташкилот, корхона ва муассасаларда, меҳнат жамоаларида ижтимоий-руҳий муҳитни соғломлаштириш;
- криминоген омиллар таъсирини йўқотиш ва кучсизлантириш;
- ҳуқуқбузарликларни сабаб ва шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш.

Ҳозирги кунда фуқаролар осойишталигини, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш соҳасидаги ҳамкорлик қуйидаги шаклларда амалга оширилмоқда:

- фуқаролар осойишталиги, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга оид таҳлилий ишларни биргаликда амалга ошириш;
- фуқаролар осойишталиги, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга оид ўзаро ахборот алмашиш;
- фуқаролар осойишталиги, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга оид тадбирлар бўйича биргаликда йўриқномалар ўтказиш;
- содир этилган жиноятларни очиш, бедарак йўқолган ва қидирувдаги жиноятчиларни аниқлаш бўйича тадбирларни биргаликда амалга ошириш;
- фуқаролар осойишталиги, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга доир ўзаро илғор тажрибаларни алмашиш.

Ички ишлар органлари билан фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг моҳияти шундаки, улар ўз олдида қўйилган мақсадга эришиш ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажаришда, муҳим иқтисодий-ижтимоий масалаларга оид давлат ва маҳаллий дастурлари ижросини таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ бошқа йўналишларда ҳамкорлик қилишлари мумкин.

Бугунги кунда республикамизда жами бўлиб 4853 та ички ишлар органлари таянч пунктлари, 9885 та фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, уларнинг таркибида 51734 та аъзоларга эга бўлган 8212 та “Маҳалла посбони” жамоат тузилмалари мавжуд эди. Ушбу тузилманинг фаолияти танқидий кўриб чиқилди. Ш.Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида баён қилинган таклифга кўра ҳозирда маҳалла посбонларини 4000 дан зиёд профилактика инспекторларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчиси лавозимига ўтказилди³.

³ <https://uza.uz/posts/58047>

Жамоат бирлашмаларининг ҳуқуқ тартибот ва бошқа давлат органлари билан ҳамкорлиги мавзусини қўллаб-қувватлаб, Ш.У.Якубов қуйидаги мулоҳазаларни билдиради: Касаба уюшмалари ижтимоий шерикликни амалга оширишда давлат органлари билан самарали ҳамкорлик муносабатларини ўрнатиш, меҳнаткашлар ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш борасида алоҳида фаоллик кўрсатаётган фуқаролик жамияти институтларидан биридир. Айнан бу ташкилот мамлакатимизда ижтимоий шерикликнинг институционал механизмлари, ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш борасида жонбозлик кўрсатмоқда⁴.

Биргина Ўзбекистон таълим, фан ва маданият ходимлари касаба уюшмаси ижтимоий шериклик тамойиллари асосида тармоқ ходимларининг ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий манфаатларини ҳимоялашда қатор ишларни амалга оширмоқда. Тармоқ тизимида ижтимоий шерикликни ривожлантириш мақсадида тизимдаги 6 та тармоқ келишуви, ҳудудий миқёсда 197 та келишув ҳамда 17709 та жамоа шартномалари тузилган.

Мамлакатимизда давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорликни янги босқичга кўтариш, хусусан, ижтимоий шериклик муносабатларини шакллантириш давлат сиёсатининг устивор йўналишига айланди. Чунки, ижтимоий шериклик муносабатларининг юксалиши ҳам иқтисодий-ижтимоий ҳам сиёсий-ҳуқуқий жиҳатдан мамлакат тараққиёти учун хизмат қилади.

Фуқаролик жамияти институтларида фаолияти юритувчи мутасаддилар орасида ижтимоий анкета сўровномалар шуни кўрсатганки, ижтимоий ҳамкорлик субъектларининг билим ва кўникмаларини ошириш лозим.

Қонун ҳамда қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикасида ҳамкорликни ташкил этиш тартибини белгилаб берувчи қуйидаги қоидалар мустаҳкамланган:

– қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жамоат ташкилотлари ва фуқаролар ёрдам кўрсатишлари мумкин;

⁴ Якубов Ш. Ижтимоий шериклик-давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг замонавий шакли сифатида ИИВ академияси ахборотномаси. 2013, 3-сон.- Б.34.

– ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи бошқа органлар ҳамда муассасалар билан ўзаро ҳамкорлик қилади;

– ички ишлар органлари ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлик қилади ҳамда аниқланган жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликларга оид мавжуд материаллар тўғрисидаги ахборотни алмашишни, шу жумладан электрон шаклда алмашишни, шунингдек бошқа ахборотни алмашишни амалга оширади;

– фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни ривожлантириш, аҳолининг энг муҳим муаммолари ҳал этилишига ҳар томонлама кўмаклашиш;

– ички ишлар органларининг энг устувор йўналиши сифатида ҳаракатлар яқдиллиги асосида барча давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ўзаро ҳамкорлик қилишнинг амалий механизмини жорий этиш;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари, бошқа давлат органлари ва ташкилотлар, фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш⁵.

Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини амалга оширишда ички ишлар органлари тузилмаларининг ўзаро ҳамкорлиги биринчидан, ушбу соҳадаги қонунчиликнинг ижросини таъминлашда, иккинчидан, ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси фаолиятини янада самарали ташкил этишда, учинчидан, аҳолининг барча қатламларига нисбатан бирдай профилактик чора-тадбирларни қўллашда тезкорлик ва тежамкорликка эришиш учун хизмат қилади.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ҳамкорликда амалга оширувчи тузилмаларининг ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахснинг ҳуқуқбузарликдан

⁵ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // URL: <http://www.lex.uz>. (The Constitution of the Republic of Uzbekistan // URL: <http://www.lex.uz>) 9. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>. (Law of the Republic of Uzbekistan dated September 16, 2016 "On internal affairs bodies" // URL: <http://www.lex.uz>.)

жабрланувчига айланиши хавфини камайтириш, ҳуқуқбузарликдан жабрланганларни аниқлаш ҳамда ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарликлардан жабрланишни келтириб чиқарувчи (виктим) омиллар, ҳолатлар, вазиятлар, шунингдек, сабаб ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган чоратадбирларни амалга оширишда қонун ҳамда қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган талаблар асосида бошқа давлат органлари, корхона, муассаса, ташкилотлар, шунингдек фуқаролик жамияти институтлари ва фуқаролар билан ўзаро бир-бирига кўмаклашишга асосланган фаолиятдир.

Ички ишлар органларининг тузилмалари бошқа давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси бўйича ҳамкорликдаги фаолиятида қуйидаги ахборотларни алмашади:

- ҳуқуқбузарликлар фактлари ҳақида;
- одамларнинг ҳаётига ёки соғлиғига таҳдид соладиган оилавий-маиший низолар тўғрисида ва оилавий-маиший муносабатлар соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар ҳақида;
- таълим оловчи шахс ғайриижтимоий хулқ-атворга ва ҳуқуқбузарликлар содир этишга жалб этилганлиги ҳақида;
- ижтимоий аҳамиятли касалликлар ва атрофдагилар учун хавф солувчи бошқа касалликлар тарқалганлиги ҳақида;
- баданига шикаст етган ёхуд беҳуш ҳолатда бўлган шахслар келиб тушганлиги ёки мурожаат этганлиги ҳақида;
- одамларнинг ҳаётига ёки соғлиғига таҳдид соладиган оилавий-маиший низолар тўғрисида ва оилавий-маиший муносабатлар соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар ҳақида;
- вояга етмаган шахс ғайриижтимоий хулқ-атворга ва ҳуқуқбузарликлар содир этишга жалб этилганлиги ҳақида;
- ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарликлар содир этган шахслар ҳақида хабар қилиши шарт;
- ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилалар, ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир этган вояга етмаганлар тўғрисида.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасида ҳамкорликнинг амалий шакли ўзига хос жиҳатларга эга бўлиб, ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик

профилактикасини амалга оширишда бошқа давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари ва фуқаролар билан ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга таъсир кўрсатиш, ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларнинг виқтимлигини камайтириш ҳамда ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахсларнинг ҳуқуқий ҳимояси ва хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлардан жабрланишни юзага келтирувчи омиллар, сабаб-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган чоратадбирларни ёнма-ён, елкама-елка туриб, бир ёқадан бош чиқариб, ҳаракатлар яқдиллиги асосида қоғозда эмас, балки амалда ҳаракат қилишини назарда тутати.

Хулоса ўринда айтиш мумкинки, юқоридаги вазифалар ва муаммоларни муваффақиятли ҳал этиш, бир томондан, юртимизда фуқаролик жамияти асосларини мустаҳкамлашга, иккинчи томондан, фуқаролик жамияти институтларининг ва ички ишлар органларининг ўзаро ҳамкорлиги асосида мамлакатда ҳуқуқий тарғибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли таъминлаш кафолатларини вужудга келтиришига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Музеев А.И. Внутреннее взаимодействие органов внутренних дел по борьбе с бандитизмом // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012.–№9.–С.63. (Muzeev A.I. Internal interaction of the internal affairs bodies to combat banditry // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2012. - No. 9. - P.63)
2. Турсунов А.С. ва бошқалар, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси. Дарслик. Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси.–Т.: 2018.–Б.230. (Tursunov A.S., Prevention of offenses. Textbook. Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. - T.: 2018. - P.230)
3. <https://uza.uz/posts/58047>
4. Якубов Ш. Ижтимоий шериклик-давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг замонавий шакли сифатида ИИБ академияси ахборотномаси. 2013, 3-сон.-Б.34.
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // URL: <http://www.lex.uz>. (The Constitution of the Republic of Uzbekistan // URL: <http://www.lex.uz>) 9. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар

органлари тўғрисида”ги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>. (Law of the Republic of Uzbekistan dated September 16, 2016 "On internal affairs bodies" // URL: <http://www.lex.uz>.)

6. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.

7. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 34-39.

8. Қушбоқов, Ш. (2022). Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1(4), 58-63.

9. Қушбоқов, Ш., & Турниёзов, Ж. (2023). Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 49-55.

10. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.

